

Yuldasheva To‘tixon YakubovnaAndijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar
instituti katta o‘qituvchisi
+998 90 480 71 46**Doi:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.17344476>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalar o‘rtasida gender munosabatlarni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari, oliy ta‘lim tizimida gender tenglikni ta‘minlash yo‘nalishlari, zamonaviy jamiyatda erkak va ayollar o‘rtasidagi ijtimoiy tenglik masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: gender tenglik, talabalar, ijtimoiy munosabatlar, teng imkoniyatlar, oliy ta‘lim, jamiyat, pedagogik metodlar.

Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические основы развития гендерных отношений в студенческой среде, направления обеспечения гендерного равенства в системе высшего образования, вопросы социального равенства мужчин и женщин в современном обществе.

Ключевые слова: гендерное равенство, студенты, социальные отношения, равные возможности, высшее образование, общество, педагогические методы.

Annotation. This article analyzes the theoretical and practical foundations of the development of gender relations among students, directions for ensuring gender equality in the higher education system, issues of social equality between men and women in modern society.

Keywords: gender equality, students, social relations, equal opportunities, higher education, society, pedagogical methods.

Zamonaviy davlat taraqqiyoti jamiyatda gender munosabatlari to‘g‘ri shakllanganligiga bog‘liqligi bugun hammaga ayon. Oliy ta‘lim talabalari – kelajak jamiyatning faol a‘zolari sifatida nafaqat kasbiy bilim va ko‘nikmalarga, balki tenglik, adolat va hamkorlikka asoslangan munosabat madaniyatiga ega bo‘lishlari zarurligi zamon talabi. Shu bois, oliy ta‘lim muassasalarida gender munosabatlarni rivojlantirish masalasi ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 58-moddasida: “Xotin-qizlar va va erkaklar teng huquqlidir. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta‘minlaydi” [1] deb belgilangan bo‘lib, bu qoida barcha ijtimoiy va ta‘lim jarayonlarida o‘z ifodasini topishi lozim [6].

Gender munosabat – bu jamiyatda ayol va erkaklar o‘rtasidagi ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlar majmuasidir. BMTning “Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini tugatish to‘g‘risida”gi Konventsiyasida [4] har ikki jins vakillari uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta‘minlash davlatning asosiy burchi sifatida belgilangan.

Oliy ta‘lim muassasalari talabalarida gender munosabatlarni rivojlantirish ularning shaxsiy va kasbiy kamolotining muhim omillaridandir. [7] Zero bugungi kunda gender tengligi mehnat jamoasi, oila davrasi, umuman ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida asosiy talab sifatida namoyon bo‘lmoqda.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda gender tenglik masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi:

- 2019 yilda “Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun [2] qabul qilindi;
- 2022 yilda “Gender tenglikni ta’minlash strategiyasi” [3] ishlab chiqildi;
- Oliy ta’lim muassasalarida “Gender markazlari” tashkil etilmoqda.

Olib borilayotgan davlat islohatlari talabalarda tenglik tamoyillarini qaror toptirishga, oliy ta’lim jarayonida har ikki jins vakillariga teng imkoniyat yaratishga xizmat qilmoqda.

Nemis pedagog olimi I. Pestalotstsi ta’kidlaganidek: “Tarbiya insonning tabiatga mos rivojlanishini ta’minlashi lozim” [5] Shu ma’noda, gender munosabatlarni shakllantirish ham talabaning tabiiy va ijtimoiy imkoniyatlariga asoslanishi zarur.

Gender tenglik - bu ayol va erkaklarning huquq va imkoniyatlari teng bo‘lishini anglatib, ta’lim olish, kasb tanlash, siyosat va davlat boshqaruvida ishtirok etish, mehnat sharoitlari va oilaviy hayotdagi teng huquqlar demakdir. Bu sog‘lom va demokratik jamiyat uchun zarur qadriyat.

G‘arb mamlakatlarida gender masalasiga jinsiy hilma-hillik targ‘iboti qo‘shib yuborilib, gender tenglik faqat ayol va erkak o‘rtasidagi tenglikni emas, balki turli jinsiy orientatsiyalarni ham o‘z ichiga qamrab olmoqda. Bu esa Sharq mamlakatlari, jumladan O‘zbekistonning milliy va diniy qadriyatlari, an’anaviy oilaviy qarashlariga zid.

O‘zbekiston ta’lim tizimida gender tenglik tushunchasi ayol va erkaklar o‘rtasida huquqiy va ijtimoiy tenglikni ta’minlash sifatida qaralib, bunda adolat, imkoniyat tengligi va demokratik qadriyatlarni mustahkamlash maqsad qilingan[8].

Yaponiya gender tengligi masalasi ayollarni ijtimoiy hayot, ta’lim, biznes va siyosatdagi o‘rnini kuchaytirishga qaratilgan bo‘lib, Universitetlarda “Gender Equality Center”- “Gender tengligi markazi” faoliyat yuritadi. Bu kabi markazlarning asosiy vazifasi - ayollarni ilm-fan, siyosat va biznesda qo‘llab-quvvatlash. Yaponiya jamiyatida gender tenglik asosan ayol va erkak huquqlarini tenglashtirish doirasida olib borilib, qadriyatli yondashuvga asoslanadi.

Janubiy Koreya davlati ta’limda gender tenglik siyosati asosan ayollar va erkaklarga teng imkoniyat berishga qaratilgan bo‘lib, oilaviy qadriyatlarga katta ahamiyat beriladi.

Singapur - gender tenglik siyosati ayol va erkaklarning mehnat bozori hamda ta’limdagi huquqlarini himoya qiladi, milliy qadriyatlarga zid targ‘ibot yo‘l qo‘yilmaydi.

Turkiya - xalqaro hujjatlar asosida gender tenglikni rivojlantirishdagi siyosati ayol va erkak teng huquqliligiga qaratilgan, diniy, ahloqiy, oilaviy qadriyatlarga ustuvorlik beriladi.

Ozarbayjon – davlatning genderga doir siyosatida ko‘proq ayollar huquqini himoya qilish, ularni biznes yuritish va davlat boshqaruvida qo‘llab-quvvatlashga qaratadi.

Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur, Turkiya, Ozarbayjon kabi mamlakatlar gender tenglikni rivojlantirishda oilaviy, diniy, ahloqiy qadriyatlarga tayanadi. O‘zbekiston oliy ta’limida gender ta’limini joriy etish imkoniyatlari bilan birga xatarlar ham mavjud, quyidagi jadvalda ularni ko‘rib chiqamiz:

№	Gender tenglikni joriy qilish yo‘nalishlari	Chet davlatlari ijobiy tajribalari	Ehtiyotkorlikni talab etuvchi jihatlar
1	Ta’lim dasturlari	Finlyandiya va Yaponiya tajribasidagi kabi maktabgacha ta’limdan boshlab qiz va o‘g‘il bolalarga teng imkoniyat berishni o‘rgatish.	Ayrim G‘arb davlatlaridagi kabi “gender diversity” niqobi ostida LGBTQ targ‘ibotini kiritishdan ehtiyot bo‘lish.

2	Universitetlarda joriy etilgan fanlari	Kanadadagi “Gender Studies” fani Oliy ta’limga kiritilgan. O‘zbekistonda gener ta’limini joriy etish milliy qadriyatlar asosida faqat “ayol va erkak” tenglik masalalariga qaratishi kerak.	Xorijiy tajribalarga yondashilganda milliy, diniy, ahloqiy qadriyatlar ustivorligi tamoyili asosida nazorat olib borish va LGBTQ mavzularini majburiy kurslarga kiritilishiga yo‘l qoymaslik.
3	Tadqiqot va markazlar	Yaponiya va Janubiy Koreyadagi kabi “Gender tenglik markazlari”ni tashkil qilish, ular orqali ilmiy tadqiqotlarda gender adolat targ‘ibotini rivojlantirish.	Bu markazlar orqali milliy mentalitetga zid g‘oyalar targ‘ib qilinishiga yo‘l qo‘ymaslik.
4	Davlat siyosati bilan uyg‘unlik	Singapur va Turkiya tajribasidagi kabi gender ta’limini davlatning ijtimoiy siyosati, oilaviy qadriyatlar va milliy ma’naviyat bilan uyg‘un holda olib borish.	Davlat siyosati va xalq mentalitetiga zid bo‘lgan g‘arbona “erkinlik” talqinlarini bevosita qabul qilishdan ehtiyot bo‘lish.
5	Jamiyatga ta’sir	Gender ta’limi orqali yoshlar ongida adolat, hurmat, hamkorlik, oilaviy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirish.	Jamiyatda axloqiy buzulqik va oilaviy inqirozlarni keltirib chiqaradigan qarashlardan saqlanish.

G‘arb davlatlaridagi “ma’lim kuchlar” tomonidan axborot hurujlari va bosimlari ostida dunyo bo‘ylab mutassil singdirilib kelayotgan va tobora yoshlarni o‘z domiga tortayotgan “gender tengligining buzuq” shaklidan farqli o‘laroq, “sof gender tengligi” g‘oyasi jamiyatda paydo bolgan davrlarda dastlab “erkak va ayol” o‘rtasida huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy tenglikni ta’minlash uchun ishlab chiqilgan. Bu g‘oya demokratik qadriyatlarning ajralmas qismi, o‘sha davrdagi mavjud ijtimoiy adolatsizlikga qarshi poydo bo‘lgan g‘oya sifatida ta’lim, mehnat bozori, siyosat va davlat va jamiyat boshqaruvida ayollarning imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan edi.

So‘ng Evropada poydo bo‘lgan “feminizm” va “maskulinlik” goyalari rivojlanishi natijasida songi o‘n yilliklarda ayrim G‘arb mamlakatlarida “gender tenglik” iborasi faqat ayol va erkak tengligiga nisbatan emas, balki jinlar hilma- hilligi g‘oyasi, LGBTQ+ huquqlarini ham o‘z ichiga ola boshladi. Endi “gender” atamasi o‘z asl mohiyatini yo‘qotib,

“jinsiy hilma-hillik”, “gender identifikatsiyasi” tushunchasi esa “gender identifikatsiya erkinligi” tushunchasi bilan tenglashtirilib, ularni jamiyatda targ‘ib qilish vositasiga aylandi. Bu esa Sharq mamlakatlari, jumladan, O‘zbekistonning milliy qadriyatlari, diniy e‘tiqodi va oilaviy an‘analariga zid [9,10,11].

O‘zbekiston va ko‘plab Osiyo davlatlarida “gender tenglik” g‘oyasi paydo bo‘lgan davridagi “sof shaklda”gi g‘oya - “ayol va erkak” jinsiga mansub jamiyat a‘zolarining o‘z iqtidori, saviyasi, salohiyati va mehnatidan kelib chiqib jamiyatda sodir bo‘layotgan demokratik jarayonlar va o‘zgarishlar, mamlakat rivoji va taraqqiyotiga hissa qo‘shish imkoniyatida teng huquqliligi doirasida qo‘llaniladi.

Bunda asosiy maqsad - ayollarning ta‘lim, mehnat va siyosatda faol ishtirokini kengaytirish yoli bilan tabiyat in‘om etgan iqtidorini mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga yonaltirishdan iborat. Sarqona mentalitetga ega Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur tajribasida gender siyosati va uning talqini G‘arbdagidan farqli ravishda “oila qadriyatlarini saqlagan holda ayollar va erkaklar imkoniyatlarini tenglashtirishga” qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, “G‘arb davlatlarida jamiyatga singdirilgan gender tenglik tushunchasi” ayol va erkak huquqlarini tenglashtirish niqobi ostida jamiyatga “jinsiy hilma-hillikni normallashtirish” g‘oyasi mustahkamlanishidir. O‘zbekistonda gender tenglik - olam yaralganidan mavjud ikki jins - ayol va erkak huquqlari tengligi, milliy qadriyatlar va oila institutiga sodiqlik asosida amalga oshirilishi kerak [11,12,13].

Talabalarda gender munosabatlarni rivojlantirish jamiyatning barqaror rivojlanishi va demokratik qiyofasini ta‘minlaydi. Pedagogik jarayonda talabalarda gender munosabatlarni rivojlantirish quyidagi yo‘nalishlar orqali amalga oshirilishi maqsada muvofiq:

1. **Ta‘lim dasturlari** - fanlar mazmuniga gender yo‘naltirilgan mavzularni kiritish.
2. **Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar** - talabalarga gender tengligi haqidagi bilimlarni yetkazish, ta‘lim jarayonida diskriminatsiyaning oldini olish.
3. **Amaliyot va ijtimoiy loyihalar** - talabalarning ijtimoiy faolligi, erkak va ayollar teng hamkorligini ta‘minlash.
4. **Oila va jamiyat bilan hamkorlik** – talabalarning hayotiy faoliyatida teng huquqlilik madaniyatini shakllantirish.

Shu asosda quyidagi takliflar keltiriladi:

1. Oliy ta‘lim dasturlariga gender yondashuvga asoslangan ta‘limni kiritish.
2. Talabalar ishtirokida gender tenglik mavzusidagi amaliy seminar va treninglar o‘tkazish.
3. Oliy ta‘lim muassasalarida gender muammolari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni ko‘paytirish.
4. Huquqlar tengligi milliy qadriyatlar va oila institutiga sodiqlik asosida amalga oshirilishiga erishish.
5. Talabalarning ijtimoiy loyihalarida ayol va erkaklar teng hamkorligini qo‘llab-quvvatlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: 2023.
2. “Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun. – T.: 2019.
3. O‘zbekiston Respublikasi Hukumat qarori. “Gender tenglik strategiyasi”. – T.: 2022.

4. CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. – UN, 1979.
5. Pestalozzi, J.H. How Gertrude Teaches Her Children. – Zurich, 1801.
6. Юлдашева, Т. Я., & Исомиддинов, С. (2024). Ўзбекистон Республикаси конституцияда ёшлар ҳуқуқ ва эркинликлари кафолати. *Science and innovation*, 3(Special Issue 20), 311-313.
7. Юлдашева Т. Я., Современный подход к вопросам гендерного равенства // *Экономика и социум*. – 2024. – №. 10-2 (125). – С. 1050-1055.
8. Юлдашева Т.Я., Тургунова Г.Б., трудничество – путь к будущему // *Universum: психология и образование : электрон. научн. журн.* 2025. 5(131). URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/19811> (дата обращения: 26.06.2025).
9. Юлдашева Тутихон Якубовна, Тургунова Гулхумор Бахтиёр кызы (2025). Гедерные стереотипы в образовании как препятствие развития общества., *Polsha, Vol. 60 (2025): Miasto Przyszłości*, 293–295 с. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/6439>,
10. Yuldasheva, T. 2025. Gender education as an important factor in the development of society, *Academic research in modern science International scientific-online conference 4*, 45 (июл. 2025), 65–69. <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/3492/3558>
11. Yakubovna, Y. T. . (2025). A gender approach to the professional training of higher education students. *Best journal of innovation in science, research and development*, 4 (7), 164–169. Retrieved from <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/3492/3558>
12. Yuldasheva To‘tixon Yakubovna, Turgunova Gulxumor Baxtiyor qizi, Gender tengligi - zamonning yakunlanmagan vazifasi, *Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar 2025-yil 8-son*, 629-636 b.
13. Yuldasheva To‘tixon Yakubovna, Turgunova Gulxumor Baxtiyor qizi, Gender stereotiplarini bartaraf etish, *Namangan Davlat Universiteti ilmiy axborotnomasi*, 2025-yil 4-son, 629-636 b.
14. Yuldasheva To‘tixon Yakubovna, A gender approach to the professional training of higher education students, *Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar 2025-yil 8-son*, 593-599 b.